

MOVIMENTO MAKER E O LEGO® SERIOUS PLAY®

MAKER MOVEMENT AND THE LEGO® SERIOUS PLAY®

Valeska Rogéria Vieira Trinta¹, Paulo Sérgio Pereira Fernandes², Fernando Rodrigues de Amorim³; Alequexandre Galvez de Andrade³

Doutoranda em Administração - UCP¹; Universidad Europea del Atlántico – Espanha²(Departamento, Universidade, País); Instituto Federal de São Paulo³

DOI: 10.5281/zenodo.10777512

Resumo

A união entre tecnologia, criatividade e mudança, fez emergir o movimento maker que é uma cultura focada no crescimento e desenvolvimento de prática e teoria, este faça você mesmo, desperta a autonomia e protagonismo de pessoas e equipes que em torno de um problema ou oportunidade buscam soluções. Também se destaca o resgate da motivação, qualquer pessoa no maker pode buscar criar, prototipar, testar e desenvolver um produto. Para potencializar este desenvolvimento novas ferramentas foram criadas como o Lego® Serious Play®, que desenvolve equipes e pessoas por meio dos famosos Lego®. Este artigo teórico, fez uma revisão sobre estes dois conceitos e como se complementam, demonstrando que a sinergia entre cultura maker e LSP promove a cultura da mudança e criação/melhoria de produtos e processos.

Palavras-Chave: Cultura Maker; Trabalho em Equipe; Lego® Serious Play®.

Abstract

The union between technology, creativity, and change, gave rise to the maker movement, which is a culture focused on the growth and development of practice and theory, this do-it-yourself, awakens the autonomy and protagonism of people and teams that work around a problem or opportunity seek solutions. The rescue of motivation also stands out, anyone in the maker can seek to create, prototype, test and develop a product. To enhance this development, new tools were developed such as Lego® Serious Play®, which develops teams and people through the famous Lego®. This theoretical article reviewed these two concepts and how they complement each other, demonstrating that the synergy between maker culture and LSP promotes the culture of change and creation/improvement of products and processes.

Keywords: Maker Culture; Teamwork; Lego® Serious Play®.

1 INTRODUÇÃO

A cultura maker, em ascensão global, celebra a criatividade, a experimentação e a resolução de problemas através da criação manual de objetos. Essa comunidade vibrante

reúne indivíduos de diversas origens e habilidades, unidos pelo entusiasmo em aprender, fazer e compartilhar.

Os espaços makers, também conhecidos como Fab Labs, Hackerspaces ou Techshops, servem como pontos de encontro para essa comunidade. Equipados com ferramentas digitais e tradicionais, esses espaços oferecem um ambiente propício para prototipagem, experimentação e colaboração.

A filosofia maker valoriza a autossuficiência, a aprendizagem prática e a resolução criativa de problemas. Através da experimentação e do "aprender fazendo", os makers transformam ideias em realidade, impulsionando a inovação e a criatividade em diversos campos.

A cultura maker e o Lego Serious Play (LSP) compartilham uma profunda afinidade, nutrindo uma simbiose criativa que impulsiona a inovação e o aprendizado. As características e valores que definem cada um se entrelaçam de forma natural, criando uma experiência rica e poderosa para seus adeptos.

O Lego Serious Play (LSP) é uma metodologia inovadora que utiliza blocos de Lego como ferramenta para estimular a comunicação, o pensamento criativo e a resolução de problemas em diversos contextos.

Em um processo facilitado, os participantes são desafiados a construir modelos de Lego que representam seus pensamentos, ideias e soluções para problemas específicos. Através da construção e do compartilhamento de suas criações, os indivíduos desenvolvem habilidades interpessoais, exploram diferentes perspectivas e colaboram na busca por soluções inovadoras. O LSP oferece uma série de benefícios para indivíduos e organizações, incluindo: Aumento da criatividade e da capacidade de resolução de problemas; Melhoria da comunicação e da colaboração em equipe; Desenvolvimento de habilidades interpessoais e de autoconhecimento; Estímulo à inovação e ao pensamento crítico.

2 METODOLOGIA

A revisão bibliográfica é um tipo de pesquisa que se baseia na análise crítica e sistemática de material publicado sobre determinado tema, podendo possuir diversos objetivos como Mapear o conhecimento existente sobre um tema; Identificar lacunas de conhecimento; Embasar um estudo teórico ou prático; Construir um novo conhecimento.

No caso deste estudo teórico, a revisão bibliográfica teve por objetivo apresentar a sinergia entre cultura maker e LSP, desnudando uma lacuna existente nos artigos que tratam da temática.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Movimento Maker: e o Nascer/Fortalecer da Cultura Maker Nas Organizações

A Edtech APDZ (APDZ, 2022) diz que o termo “Faça Você Mesmo” (do termo em inglês “Do It Yourself”, DIY) não é um conceito novo. Sua origem remete ao movimento punk da década de 1970. Nascera com a ideia de consertar objetos ao invés de comprar itens novos, buscava propor maneiras diferentes de lidar com o consumo, de dar vazão à criatividade das pessoas e de incentivar a autonomia nos processos de criação.

Agora, dando um salto no tempo, chegamos nos anos 2000. Dale Dougherty, empreendedor e visionário estadunidense, fundou em 2005 a Revista MAKE (MAKE Magazine ou MAKE a Zine, no nome original), uma publicação com editoria altamente focada na mentalidade DIY. O mundo já vivia com o surgimento da internet, com o entendimento de que as distâncias se encurtaram, as telecomunicações estavam muito mais ágeis e a tecnologia passou a fazer cada vez mais parte do cotidiano das pessoas.

A equipe por trás da Revista MAKE, então, foi a pioneira em propor a união da filosofia DIY com as ferramentas e possibilidades que esse novo mundo tecnológico apresenta. Assim, outro conceito começou a ser difundido: a cultura maker Edtech APDZ (APDZ, 2022). Em um TED Talk, realizado no início de 2011, com o sugestivo título “Nós somos criadores”, Dale Dougherty defende que todos têm a capacidade de serem criadores, “fazedores”, makers.

Sobretudo, o empreendedor propõe um resgate do ímpeto criador, algo presente nos EUA no período após a Segunda Guerra Mundial. Por esta lógica, o TED relaciona a criação e o fazer com o brincar, com o ato de descobrir coisas novas em grupo, compartilhando experiências (APDZ, 2022).

Por sua vez, Sturmer e Maurício (2021) afirmam que o movimento Maker tem como princípio que qualquer pessoa pode criar, prototipar, produzir, vender e distribuir qualquer produto. Os autores afirmam, ainda, que Dougherty é o responsável por popularizar o termo “maker”. O fundador da primeira revista especializada no assunto diz que o movimento

representa novas maneiras de produzir objetos e conectá-los em rede (Sturmer e Maurício, 2021).

De acordo com (Sturmer e Maurício apud Paraol, 2021), este movimento se popularizou em meados do ano 2000 e o principal responsável pela sua disseminação foi Dale Dougherty, criador de diversos produtos, além de possuir diversos materiais sobre o movimento disponíveis a comunidade, que estimula as pessoas comuns a construir, modificarem, consertarem e fabricarem os próprios objetos, com as próprias mãos, gerando uma mudança na forma de pensar. (Sturmer e Maurício apud Vinícius et al., 2021).

Segundo Sturmer e Maurício apud Dougherty (2021), o movimento maker está mudando a maneira de como produzimos, quebrando paradigmas criando um ambiente colaborativo e sustentável:

[...] o movimento maker é uma afirmação sobre o valor dos objetos físicos e representa novas maneiras de produzi-los e conectá-los em rede ou entre nós. Acho que a criação de eletrônicos mais baratos, plataformas como o arduino e a fabricação digital com impressoras 3D ou máquinas CNC são exemplos disso. Isso poderia ser algo que existe apenas no mundo corporativo para usos específicos, mas se tornou popular, o tipo de coisa que amadores conseguem entender com facilidade para operar. Esse aspecto tem o poder de convidar muitas pessoas a participar do movimento (Sturmer e Maurício apud Dougherty, 2021, p. 12).

Em um nível primário, a cultura do Faça Você Mesmo (DIY – Do It Yourself) traz a ideia do reaproveitamento e/ou concerto de objetos, ao invés do descarte e aquisição de novos. E, em uma análise mais profunda, o DIY propõe uma mudança de visão sobre o que significa possuir algo, também sobre os hábitos de consumo incutidos na visão de mundo dominante. Os avanços da indústria fizeram com que as pessoas perdessem o contato com as ferramentas e as iniciativas de conhecer aquilo que consomem (Sturmer e Maurício apud Brockveld et al., 2021).

Makers são entusiastas, indivíduos de todas as faixas etárias, curiosos e adoram criar coisas nas horas vagas. Podem ser também profissionais que conseguem construir modelos de negócio alternativos, literalmente, com as próprias mãos. Especialistas em áreas como ciência, tecnologia, arquitetura, engenharia e design, os “fazedores” do século 21, vivem compartilhando interesses em suas comunidades, sejam elas virtuais ou não.

A abordagem de solucionar problemas de maneira criativa e mostrar aos outros como fazer isso está relacionada à onda “do it yourself” (faça você mesmo, em tradução livre). Na

geração atual de fazedores, o movimento ganha uma nova expressão: “do it with others” (faça com os outros, em português). Os makers são pessoas dispostas a trabalhar de maneira colaborativa e buscar espaços para trocar ideias e conhecimento.

Segundo Sturmer e Maurício apud Machado e Adalberto (2021), aprender fazendo, com a mão na massa, é o princípio do chamado movimento maker na educação ou aprendizagem criativa. O foco do movimento maker não é a tecnologia, mas as pessoas. A aprendizagem criativa pode ser entendida como uma transformação pessoal a partir da conquista de novas habilidades e conhecimentos, que ocorrem através do engajamento direto na realização de projetos particulares ou coletivos que sejam genuinamente relevantes para os envolvidos e aposta que a inovação está voltada para pessoas, tornando-as capazes de lidar com a tecnologia que muda o tempo todo, guiando para o desenvolvimento de seres criativos capazes de desenvolver produtos em qualquer contexto.

Entretanto, Sturmer e Maurício apud Raabe et al. (2021), afirmam que estamos vivendo no campo pedagógico um período de valorização de vertentes educacionais, que incentivam o protagonismo do aluno no ambiente educacional. O autor afirma que no ambiente escolar multiplicam-se iniciativas que usam a abordagem baseada em projetos, problemas, nas práticas alinhadas ao design thinking, um método cujo objetivo é resolver problemas atuando com base na coletividade colaborativa no desenvolvimento de projetos e, mais recentemente, a influência do movimento maker, que valoriza a cultura do faça você mesmo, estimulando pessoas comuns a construir, modificar, consertar e fabricar seus próprios objetos com as próprias mãos.

Cavalcanti e Filatro (2018) afirmam que o movimento maker é uma perspectiva ativa de aprendizagem centrada no conceito de aprendizagem experiencial. Maker é uma pessoa que participa ativamente de todo o processo de fabricar um objeto com as próprias mãos. Por extensão, o movimento maker enfatiza a relevância do aprender fazendo, a projeção e a construção de artefatos e a fabricação digital, a exemplo as impressões 3D-4D. Os participantes ou makers se envolvem na aprendizagem maker de tal forma, que se engajam em nível pessoal, coletivo e/ou comunitário na projeção de soluções relevantes. Fato esse que de forma relevante empodera e motiva os participantes ou makers e suas comunidades por seu potencial de transformar contextos educacionais e sociais.

Segundo Andrade et. al (2022), a lógica maker é não desperdiçar recursos e usar o que se tem disponível com inteligência, promovendo modelos de negócios sustentáveis e com

responsabilidade socioambiental. Cada vez mais, o cuidado com a sociedade e o meio ambiente vem sendo exigido das empresas por meio da promoção e incentivo às práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).

De acordo com Blickstein et. al. (2020), cabe ressaltar nesta análise que o Movimento Maker, fundamentando-se na cultura do “faça você mesmo”, é apenas um dos pilares da educação maker. Em seu artigo, ele ainda afirma que esse movimento traz por essência a ideia de que pessoas comuns podem construir, consertar, modificar e fabricar os mais diversos tipos de objetos e projetos, assim como faz uma abordagem pela carga histórica no contexto da educação.

Apresentando um mindset inovador, a cultura maker tem ganhado espaço dentro das empresas e contribuído para promover pessoas, negócios e tecnologias mais criativas, colaborativas e ágeis (Andrade et. al. apud Giannakos; Divitini; Iversen, 2022).

O movimento maker é fundamentado em 4 pilares básicos que o conceituam e direcionam os mais diversos tipos de inovação (Andrade et. al., 2022), a saber: Criatividade, tudo pode ser criado e construído com as próprias mãos; Colaboração, todos devem participar e colaborar com e para melhorias; Escalabilidade, tudo precisa ser multiplicado e replicado em grande escala; e Sustentabilidade, nada pode ser desperdiçado, mas usado de forma sustentável e inteligente.

Na cultura maker o papel principal pertence às pessoas. Portanto na linguagem corporativa, logo são os colaboradores e gestores que exercem o protagonismo nas organizações. Chamados de makers ou fazedores, são eles que com uma postura resolutiva e ágil diante de cenários diversos, colocam a mão na massa e criam com propósito, beneficiando o ambiente corporativo (Becker e Tenório apud Giannakos; Divitini; Iversen, 2018).

Por isso, o pilar da criatividade é fundamental para que as pessoas tenham ideias que solucionem problemas e facilitem processos dentro e fora da organização. A colaboração promovida pela cultura maker é muito importante quando o assunto são as pessoas. Equipes colaborativas são cruciais para a execução de projetos e geração de inovação dentro das organizações. (Andrade et. al. apud Nonaka e Takeuchi, 2022).

A lógica maker é não desperdiçar recursos e usar o que se tem disponível com inteligência, promovendo modelos de negócios sustentáveis e com responsabilidade socioambiental. Cada vez mais, o cuidado com a sociedade e o meio ambiente vem sendo

exigido das empresas por meio da promoção e incentivo às práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).

O futuro também requer modelos de negócio com capacidade de gerar ideias e soluções escaláveis que possam ser multiplicadas em grande escala, mas com redução de custos e com sustentabilidade.

Os pilares da cultura maker são habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas pelas organizações, para alcançar alguns objetivos. Assim, para desenvolver pessoas, negócios e tecnologias, a empresa precisa ser: criativa, colaborativa, escalável e sustentável.

Segundo Andrade et. al. (2022) nas organizações, pode-se resumir o intuito principal como sendo tornar o colaborador o protagonista do seu desenvolvimento profissional. Atividades desafiadoras, estímulo à criatividade e o pensamento “fora da caixa” seriam essenciais para a resolução dos problemas atuais dentro das organizações.

As práticas baseadas na cultura maker ajudam os indivíduos a serem mais ativos e desenvolverem ações que os levem às suas metas e objetivos. Alguns dos principais benefícios ao aderir à Cultura Maker consistem em engajamento, protagonismo e pensamento crítico (Andrade et. al. apud Giannakos; Divitini; Iversen, 2022). As ações de engajamento são altamente relevantes para o contexto empresarial. Engajar as pessoas é mais do que manter a presença delas — significa também atrair, envolver e garantir mais comprometimento com o projeto ou a equipe. Assim, a Cultura Maker contribui para o aumento do engajamento e aumenta o sucesso dos resultados do trabalho.

Desta forma, no âmbito empresarial, de acordo com Andrade et. al. (2022) a Cultura Maker tem proporcionado melhorias, tanto na performance dos profissionais, quanto nos resultados globais das organizações. Identifica-se como os impactos positivos desse conceito, quando aplicado nos processos das organizações, a construção de soluções de negócio, a conscientização sobre os desperdícios e a melhoria nas habilidades dos colaboradores.

Andrade et. al. (2022) diz que o processo começa quando há uma adaptação ao “faça você mesmo”, base da cultura maker. Em outras palavras, o profissional deixa de ser apenas mais um e se torna peça-chave para o desenvolvimento e crescimento do negócio, desenvolvendo, também outros fundamentos já trabalhados nas organizações tais como, a questão do intraempreendedorismo, a importância dos sistemas de gestão, implantação de programas, dentre outros temas afins.

Andrade et al. (2022) continua afirmando que o profissional também tem estimulado a criatividade e o desenvolvimento de habilidades soft (emocionais) e hard (especialistas), que podem servir na melhoria dos resultados das organizações.

Andrade et. al. (2022) destaca que a Cultura Maker oferece diversas vantagens ao meio corporativo, dentre as quais podemos citar: dinamismo, redução de custos, colaboração, conexão com outros mercados, aumento da produtividade, valorização profissional, desenvolvimento de responsabilidades, proatividade, iniciativa e liderança. Além disso, a Cultura Maker também trabalha valores muito importantes, como a criatividade, colaboração, escalabilidade e sustentabilidade.

Enfim, a dedicação das organizações à Cultura Maker é capaz de trazer grandes transformações para o mercado. Reservar um espaço dentro das organizações a esse tipo de desenvolvimento permite que os trabalhadores possam facilmente experimentar e construir soluções para negócios exponenciais.

3.2 LEGO® SERIOUS PLAY® Como Uma Ferramenta De Fixação Entre As Equipes

Inicialmente, vamos buscar os anos 90 como ponto de partida para a construção do método LEGO® SERIOUS PLAY®. Tudo começa quando a LEGO® nesta década começa a sentir o impacto das mudanças no mercado e na forma de brincar. Então, Kirk Kristiansen, proprietário e CEO da LEGO® na época, voltou naturalmente a sua atenção para os métodos e técnicas que ele e seu time de líderes utilizavam no desenvolvimento de suas estratégias. Kirk não ficou feliz com o resultado de suas sessões. Enquanto a essência de seu negócio era criatividade e imaginação, a forma como desenvolviam uma nova estratégia e uma nova direção estratégica parecia definitivamente SEM imaginação (Kristiansen e Rasmussen, 2015).

A partir daquele momento, inicia-se uma busca, a partir da experiência do CEO e de professores da IMD Business School em Lausanne, na Suíça, que naquele momento já estavam olhando para diferentes formas de criar estratégias. Registra-se que tanto os professores quanto o CEO da LEGO® perceberam frustrações similares com as técnicas tradicionais para o desenvolvimento de estratégias.

Naquele momento, os profissionais envolvidos, incluído o CEO da Lego®, acreditavam que as PESSOAS são a chave para o sucesso de uma organização. Afinal pensavam: pessoas podem e querem fazer bem. Kristiansen e Rasmussen (2015) afirmaram que

estratégia é algo que se vive, não algo distante guardado em um documento e, por isso, também os estudos continuaram. As pessoas precisavam sentir e ali elas não estavam expressando o seu pleno potencial e a estratégia não estava sendo sentida! Daí, naquele momento, Kirk Kristiansen concordou e decidiu financiar uma pesquisa sobre este grande enigma (as pessoas deveriam sentir) por meio da criação de uma subsidiária da LEGO® chamada Executive Discovery Ltda.

Ao longo dos dois anos que se seguiram, os professores da escola de negócios praticaram seus conceitos sobre estratégia utilizando blocos de LEGO® ao invés de seus tradicionais métodos de palavras, notas em Post-it e quadros brancos (Kristiansen e Rasmussen, 2015).

No início, críticas ainda foram identificadas, afinal não haveria nenhuma mágica, apenas com os blocos sozinhos em uso e pessoas querendo fazer mágicas. Contudo, algo não estava conectando. Seria necessário algo mais!

Foi, então, que em 1999, o LEGO® SERIOUS PLAY® enfrentou sua primeira crise. Contudo, a direção da Executive Discovery decidiu não desistir naquele momento, pediram ajuda para o diretor de pesquisa e desenvolvimento da LEGO® Education para que ele pudesse verificar a viabilidade da ideia do LEGO® SERIOUS PLAY®. Desse pedido, dois anos depois, o método LEGO® SERIOUS PLAY® foi desenvolvido.

Os conceitos de estratégia se tornaram mais do que uma teoria. Muitos técnicos fizeram parte e, com a ajuda dos professores da IMD, que conduziram sessões reais com empresas utilizando seus protótipos, ajudando a confirmar a existência de um padrão no trabalho com blocos, que pudesse, então, produzir resultados consistentes em diferentes grupos. Assim, em 2001 a primeira versão do LEGO® SERIOUS PLAY® estava pronta como uma “técnica de pensamento, comunicação e resolução de problemas para grupos” (Kristiansen e Rasmussen, 2015). O processo estava pronto, funcionando com consistência em diferentes grupos de uma forma robusta e replicável. E, ainda, em 2001, os primeiros facilitadores foram treinados e formou-se também um time para dar suporte ao método. (Kristiansen e Rasmussen, 2015).

Kristiansen e Rasmussen (2015) afirmaram que, ao longo do processo de desenvolvimento, um dos temas que emergiu foi o valor de se proporcionar aos grupos a visão global do sistema no qual estão inseridos (nascia ali um método focado na visão sistêmica da organização). Isto os ajudou a vislumbrar cenários e estarem melhor preparados para o futuro.

Por ter um quadro completo de seu sistema atual, além da perspectiva que envolvia o papel das equipes, relacionamentos e cultura, testar o sistema com cenários específicos foi algo grandioso, assim como, permitiu que os membros da equipe ganhassem mais confiança, insight e comprometimento para lidar com eventos futuros. O Método foi avançando e se ajustando.

O método provou funcionar igualmente bem na Europa, Ásia, nas Américas, África e Oriente Médio, em todas as culturas e em qualquer idioma. Os princípios e técnicas que compõem o método parecem ser altamente universais. A facilitação do processo de aplicação agora é baseada na compreensão da ciência do LEGO® SERIOUS PLAY® ao invés de intuição e suposições como era na fase de desenvolvimento (Kristiansen e Rasmussen, 2015).

Assim, o método LSP, como resumidamente é chamado ao redor do mundo, se consolida nas organizações ao longo dos últimos 10 anos, como uma experiência transformadora e inicia toda a sua trajetória a partir de seus elementos chave, denominadas áreas. As três áreas (ou três boas razões) para as quais LEGO® SERIOUS PLAY® oferece uma solução são: além das reuniões 20/80 e, criando engajamento; liderando para desbloquear; quebrando o padrão de pensamento convencional.

Segundo Kristiansen e Rasmussen (2015), a sequência estabelecida precisa acontecer nesta ordem específica por uma razão: primeiro o gestor tem que quebrar a dinâmica 20/80 e criar reuniões em que todos estejam engajados e contribuindo, essa fase 0 (digamos assim) é a mais importante. Uma vez que isso tenha sido feito, ele ou ela precisa liderar para desbloquear todo o potencial e, finalmente, fazê-lo de maneira a quebrar o padrão convencional de pensamento e trazer à tona insights novos e surpreendentes.

A definição de tipos de desafios é mais focada em dinâmica e estrutura do que em conteúdo, de acordo com Kristiansen e Rasmussen (2015). Isto está alinhado à visão que temos de LEGO® SERIOUS PLAY® como uma linguagem. O líder pode querer ir além do padrão 20/80, liderar para desbloquear ou quebrar o padrão convencional de pensamento em quase todos os assuntos complexos.

No esquema apresentado com a Figura 1 - Três boas razões para usar o LEGO® SERIOUS PLAY®, é possível perceber que ao aplicar a metodologia as equipes reverberam e promovem os resultados tão esperados pelas organizações agora de forma colaborativa.

Figura 1 - Três boas razões para usar o LEGO® SERIOUS PLAY®

Fonte: Elaboração própria adaptada (Kristiansen e Rasmussen, 2015)

Na sequência, de acordo com Kristiansen e Rasmussen (2015), o desenvolvimento de uma equipe é muito mais do que a construção de um time: seu objetivo é abordar diretamente questões que os colaboradores devem enfrentar para tornar a equipe melhor e mais eficiente. Conseqüentemente, isso foca na identidade dos membros da equipe, assim como suas visões, objetivos, forças, responsabilidades, processos, cultura, espírito e estratégias para a melhoria da performance e alcance de produtividade e redução de custos.

Quanto aos desafios complexos e dinâmicos, a metodologia descreve que é possível se mover do ponto A ao ponto B a partir do entendimento de que é preciso assumir um plano detalhado, mesmo que em linhas curvas, pontos de paradas, ou com qualquer outro obstáculo, desde que todos os envolvidos participem, gerando sinergia e muita comunicação. Desta forma, o conhecimento de todos será desbloqueado e o pensamento convencional quebrado. Uma vez que todos os pontos estejam alinhados, a equipe e a empresa passam a desvendar os desafios dos problemas complexos (Kristiansen e Rasmussen, 2015).

Por sua vez, o método também transcende quanto aos quesitos diferenças e fronteiras entre as pessoas, pois apresenta a habilidade de transformar essa diversidade em um benefício para todo o grupo, conquistando empresas com fins lucrativos, sem fins lucrativos, governamentais e muitos usuários de outras plataformas de negócios e áreas aplicadas, indo desde desenvolvimento organizacional, passando pelo desenvolvimento de equipes e chegando na área de desenvolvimento pessoal (Kristiansen e Rasmussen, 2015).

O método LEGO® SERIOUS PLAY® garante uma comunicação mais fluida e promove uma escuta profunda entre os participantes. Além de promover a visualização dos modelos em 3D, a construção das metáforas e as histórias que geram interesse e melhor retenção do conteúdo apresentado, o que também contribui para melhorar a compreensão, reduzindo e filtrando ruídos dentro das organizações (Kristiansen e Rasmussen, 2015).

O método LEGO® SERIOUS PLAY® também proporciona um ambiente seguro e de confiança e estabelece uma relação de cumplicidade entre os participantes. Isso acontece

porque o foco da metodologia está nas respostas construídas com os blocos, e não nas pessoas que as respondem, o que também permite discussões mais intensas sobre os fatos e problemas reais, minimizando os conflitos pessoais (Kristiansen e Rasmussen, 2015).

O método também facilita a comunicação nas reuniões, facilita o pensamento e a construção de ideias para resolução de problemas de indivíduos, equipes e organizações. Desenvolvido e fundamentado em extensa pesquisa nas áreas de negócios e estratégia, desenvolvimento organizacional, psicologia e aprendizagem, e baseia-se no conceito de “conhecimento das mãos”. (Kristiansen e Rasmussen, 2015).

Em geral, o método está baseado em um conjunto de crenças fundamentais sobre a liderança e as organizações: os líderes não têm todas as respostas, o seu sucesso depende de ouvir todas as vozes de dentro da sala, as pessoas naturalmente querem contribuir, ser parte de algo maior e assumir responsabilidades, com frequência e, por fim, as equipes trabalham de forma subotimizada, deixando o conhecimento inexplorado nos membros da equipe. E, assim, como vivemos em um mundo que pode ser descrito como complexo e adaptável, o método permite que cada membro passe a contribuir e divulgar resultados em um negócio mais sustentável.

O método LEGO® SERIOUS PLAY® é aplicado nas organizações para emergir o potencial das PESSOAS e seus valores individuais; para desenvolver as EQUIPES, para desenvolver e apoiar a liderança e as relações interpessoais; para desenvolver e validar MODELOS DE NEGÓCIOS, para realizar reuniões de PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ágeis, para identificar e definir MISSÃO, VISÃO e VALORES institucionais, para criar novos PRODUTOS ou SERVIÇOS para as organizações e para analisar cenários e buscar SOLUÇÕES para as organizações.

A Figura 2 – Processo Central do LSP – mostra o processo central do método LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) que está estruturado em 4 etapas (Kristiansen e Rasmussen, 2015):

Fonte: Elaboração própria, 2023

Em tempo, a efetividade dos blocos LEGO® é medida a partir do momento em que eles servem para criar uma linguagem comum, que qualquer um pode usar, independentemente de sua experiência, posição, educação ou cultura. Isso possibilita que o conhecimento e os insights de todos possam ser explorados e compartilhados. Não esquecendo que o foco inicial do LEGO® SERIOUS PLAY® está no indivíduo e não apenas no grupo. Isso significa que a estrutura das atividades requer que cada um esteja ativamente envolvido nos processos de tomada de decisão e de construção das soluções. Com isso, aumenta a probabilidade de cada parte se sentir mais engajada e comprometida na implementação das decisões e acordos após o workshop (Kristiansen e Rasmussen, 2015).

Por fim, LEGO® SERIOUS PLAY® é uma ferramenta que fortalece a fixação e a comunicação eficaz entre equipes nas organizações. Com base na aprendizagem construcionista (base da cultura maker), na psicologia social e na fundamentação científica do método, essa abordagem interativa promove uma comunicação mais rica, resolução de problemas eficaz e inovação. Além disso, ao fortalecer as relações entre os colaboradores, promover a criatividade e melhorar a resolução de problemas, esse método contribui para a fixação de equipes mais coesas e eficazes. Embora desafios possam surgir, a evidência científica respalda a eficácia do LEGO® SERIOUS PLAY® na construção de equipes fortes e bem-sucedidas (Kristiansen e Rasmussen, 2015).

Em tese, à medida que as organizações reconhecem os benefícios do LEGO® SERIOUS PLAY®, elas estão adotando essa metodologia para criar equipes mais integradas, criativas e resilientes, preparando-se para enfrentar os desafios do ambiente de trabalho contemporâneo.

4 CONCLUSÃO

A cultura maker e o LSP se complementam de forma sinérgica, criando uma ponte entre o mundo digital e o físico, o individual e o coletivo. Essa convergência abre um leque de possibilidades para o aprendizado, a criatividade e a resolução de problemas, impulsionando a inovação em diversas áreas.

Esta Sinergia entre cultura Maker e LSP estimula a criatividade; experimentação; aprendizagem prática; colaboração e resolução de problemas. Fortalecendo a cultura organização para a mudança e criação/melhoria de novos processos e produtos.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Alequexandre Galvez de; TRINTA, Valeska Rogéria Vieira; SOUZA, Silvestre Sales de; GARCIA, Júlio Cesar; SILVA, Fabio Andrade da; ARAUJO, Alexandra Priscila Costa Pessoa;. Organizações que aprendem: a cultura maker na empresa intrading global. **Conjecturas**, [S.L.], v. 22, n. 10, p. 312-329, 18 set. 2022. Uniao Atlantica de Pesquisadores. <http://dx.doi.org/10.53660/conj-1569-edu26>.

APDZ. O que é cultura maker e como aplicá-la na educação. 2022. Disponível em: <https://apdz.com.br/o-que-e-cultura-maker-2/>. Acesso em: 23 set. 2023.

BECKER, Steffi Aline Stark; TENÓRIO JUNIOR, Nelson Nunes. A gestão do conhecimento na cultura maker: os achados de uma pesquisa exploratória em um hackerspace. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - ENEPE, 1., 2018, São Paulo. **Conferência**. São Paulo: Researchgate, 2018. p. 1-10.

BLIKSTEIN, Paulo; VALENTE, Jose; MOURA, Éliton Meireles de. Educação Maker: onde está o currículo?. **Revista E-Curriculum**, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 523-544, 26 jun. 2020. Pontifical Catholic University of Sao Paulo (PUC-SP). <http://dx.doi.org/10.23925/1809-3876.2020v18i2p523-544>.

CAVALCANTI, C. C.; FILATRO, A. **Metodologias inov-ativas: Na educação presencial, a distância e corporativa**. 1ed.São Paulo: Saraiva, 2018

KRISTIANSEN, Per; RASMUSSEN, Robert. **Construindo um negócio melhor com a utilização do método legos serious play**. São Paulo: DVS Editora, 2015.

STURMER, Carlos Rogerio; MAURICIO, Claudio Roberto Marquetto. Cultura Maker: como sua aplicação na educação pode criar um ambiente inovador de aprendizagem / maker culture. **Brazilian Journal Of Development**, Curitiba, v. 7, n. 8, p. 77070-77088, 5 ago. 2021. South Florida Publishing LLC. <http://dx.doi.org/10.34117/bjdv7n8-091>.